

O‘ZBEKISTON VA BMT: BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH YO‘LIDA HAMKORLIK

Xudoyorov Umidjon Dagarovich

Sirdaryo viloyati Yuridik texnikum o‘qituvchi

3-darajali adliya maslahatchisi

Umidjondagarov@gmail.ru

ANNOTATSIYA

Maqolada Hozirgi paytda O‘zbekistondagi BMT tuzilmalari o‘rtasidagi hamkorliklar, O‘zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomi imzolanganligi, Xalqaro huquq vositasi bo‘lgan mazkur hujjatlarning ahamiyati. asoslangan.

Kalit so‘zlar: hamkorlik, rivojlanish, Xalqaro shartnoma, Xalqaro Konvensiyalar, Xalqaro terrorizm, Davlat suverenitet, BMT Xavfsizlik Kengashi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT).

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomi imzolanganiga 75 yil to‘ldi. Xalqaro huquq vositasi bo‘lgan mazkur hujjat 1945-yil 26-iyun kuni San-Fransisko (AQSh) shahrida 50 ta davlat, jumladan, sobiq SSSR, Buyuk Britaniya, Xitoy, AQSh, Ukraina va Fransiya tomonidan imzolangan.

1945-yil 24-oktyabr kuni kuchga kirgan BMT Nizomida tashkilotning tuzilmasi, mojarolarni hal qilish va tajovuzkor harakatlar, tinchlik va xavfsizlikka tahdidlarga javob berishning asosiy tamoyillari mustahkamlangan. Ushbu sana BMT tashkil topgan kun sifatida butun dunyoda keng nishonlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi BMT Bosh kotibi chaqirig‘iga javoban, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topganiga 75 yil to‘lishi munosabati bilan «BMT 75 yoshda: kelajakka nigoh» mavzuidagi turkum global munozaralarni uyushtirmoqda.

Global munozaralarning dastlabkisi «O‘zbekiston va BMT: Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo‘lidagi hamkorlik» deb nomlandi. Anjuman O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari hamda BMTning O‘zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan tashkil etildi.

26-iyun kuni videokonferensaloqa shaklida o‘tkazilgan ushbu xalqaro forum ishida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Norboyeva, O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, BMT Bosh kotibining o‘rinbosari va Tashkilot tashkil topgan kunning 75 yilligini nishonlashga

tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha Maxsus maslahatchisi Fabritsio Xoxshild, BMT Bosh kotibining o‘rinbosari, BMTning Jenevadagi bo‘limi bosh direktori Tatyana Valovaya, BMT Bosh kotibining Maxsus vakili, BMTning Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo‘yicha mintaqaviy markazi rahbari Natalya German, BMTning O‘zbekistondagi Doimiy vakili Helena Freyzer, mamlakatimizdagi diplomatik korpus vakillari, elchilar, shuningdek O‘zbekiston hukumati a‘zolari, vazirlar, parlament a‘zolari, Konstitutsiyaviy sud va Oliy sud rahbarlari ishtirok etdi.

Xalqaro anjumaning rasmiy ochilishida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Forum ishtirokchilariga tabrigini O‘zbekiston parlamenti Senatining Raisi T.Norboyeva o‘qib eshittirdi.

Davlatimiz rahbari o‘z tabrigida “O‘zbekiston BMTning Nizomi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va boshqa xalqaro shartnomalarning maqsad va tamoyillariga sodiq hamda o‘z zimmamizga olgan majburiyatlarimizni og‘ishmasdan bajarib kelmoqdamiz. Bu biz amalga oshirayotgan, 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Milliy harakatlar strategiyasining eng muhim yo‘nalishlaridan biridir”, deya ta’kidlagan.

Anjuman ishtirokchilari e‘tiboriga BMT Bosh kotibi Antonio Gutterishning video-murojaati namoyish etildi.

BMT Bosh kotibining o‘rinbosari va Tashkilot tashkil topgan kunning 75 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha Maxsus maslahatchisi F.Xoxshild hamda BMT Bosh kotibining o‘rinbosari, BMTning Jenevadagi Bo‘limi Bosh direktori T.Valovaya anjuman ishtirokchilarini qutladi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Spikerining birinchi o‘rinbosari, Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi direktori Akmal Saidov ta’kidlaganidek, ushbu xalqaro forum BMT Nizomi imzolangan tarixiy kunda o‘tkazilayotganida, uning ishida BMT va ushbu nufuzli Tashkilotning butun dunyodagi tuzilmalaridan oliy darajadagi vakillar ishtirok etayotganida hamda mazkur anjuman yer yuzidagi insonlar hayotini yaxshilash uchun global hamkorlikning muhimligini alohida urg‘ulashda o‘ziga xos ramziy ma’no bor.

Bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyodagi yagona, tom ma’noda universal xalqaro tashkilot hisoblanadi. BMT davlatlarning o‘z sarhadlaridan tashqariga chiqadigan masalalarni hal etib kelmoqdaki, bu muammolarga bironta mamlakatning yolg‘iz o‘zi yechim topishi mushkul.

Bundan 28 yil muqaddam yangi demokratik davlat – O‘zbekiston Respublikasi – Tashkilotning teng huquqli a‘zosiga aylandi. Shundan buyon biz o‘z masalalarimizni hal etishda doim BMT ko‘magiga tayanib kelmoqdamiz.

BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish ta’kidlaganidek, “Oldimizda turgan muammolarni hech bir mamlakat, hech qaysi jamiyat yakka holda hal eta olmaydi va

shuning uchun barcha sa'y-harakatlarimizni birlashtirishimiz zarur. Biz nafaqat so'zlashimiz, balki tinglashimiz ham lozim".

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, «O'zbekiston BMT tuzilmalari bilan yaqin hamkorlikni davom ettiradi».

Ma'lumki, bundan besh yil avval BMTga a'zo-davlatlar 2030-yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish kun tartibini qabul qilgandi. O'zbekistonda Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo'yicha Milliy indikatorlar hayotga samarali tadbiriq etilmoqda. Mamlakatimiz Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo'yicha o'zining ilk Ixtiyoriy milliy sharhini keng jamoatchilik muhokamasidan o'tkazib, BMT Iqtisodiy va Ijtimoiy kengashiga taqdim etdi.

Xalqaro forum munozaralari doirasida bugungi kunda BMT oldida turgan dolzarb muammolar va O'zbekistonning xalqaro maydonda ortib borayotgan roli atroflicha muhokama qilindi.

Onlayn-muloqot ishtirokchilari tomonidan ilgari surilgan g'oya va takliflar 2020 yil sentyabrida davlat boshliqlari va BMT rahbariyati muhokamasi uchun taqdim etilishi kutilmoqda.

Barqaror Rivojlanish maqsadlari respublika uchun alohida ahamiyatga ega, zero BMT tarixida ilk bor umumqamrovli global maslahatlashuv jarayonida 2030 yilgacha rivojlanish borasida yagona nuqtai nazar ishlab chiqildi. Ushbu kun tartibi BMT ning 193 ta a'zo davlatlari tomonidan tasdiqlandi va shu tarzda 2030-yilgacha dunyoga nisbatan umumiy nuqtai nazarni ifodalaydi.

BRM falsafasi shundan iboratki, iqtisodiy rivojlanish jarayoni ijtimoiy himoyani takomillashtirish hamda aholining yordamga muhtoj qatlamlarini rivojlanish jarayonlariga jalb etish bilan barobar davom etishi kerak.

1992-yildan boshlab BMT O'zbekistonga ko'rsatgan moliyaviy ko'magi qariyb 471 million AQSh dollariga teng bo'ldi. Ushbu moliyaviy yordam O'zbekistonni rivojlantirish maqsadida boshqa davlatlarning ilg'or tajribasini ommalashtirishda ifodalandi.

Rivojlanish bo'yicha milliy va xalqaro sheriklar bilan hamkorlik qilish asnosida, BMT O'zbekistonda uning Hukumatiga mamlakatning gullab-yashnashini ta'minlash va barcha fuqarolar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish borasidagi muhim ahamiyatli maqsadlariga erishish yo'lida ko'mak ko'rsatishni davom ettirish niyatida.

Hozirgi paytda O'zbekistondagi BMT tuzilmalariga quyidagilar kiradi: BMT Taraqqiyot Dasturi (BMTRD), BMT Aholishunoslik jamgarmasi (YuNFPA), BMT Bolalar Fondi (YuNISEF), Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JST), Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti (YuNESKO), BMTning giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi

(BMT GJB), BMTning Markaziy Osiyoda preventiv diplomatiya bo'yicha hududiy boshqarmasi (MOPDHB), Xalqaro mehnat tashkiloti (HMT), Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO), Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot (MXT) va BMT Ko'ngillilari dasturi (BMTK).

BMTning mustaqil ixtisoslashtirilgan agentligi bo'lgan Jahon banki ham mamlakatda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ishiga salmoqli hissa qo'shmoqda.

Mamlakatda o'z vakolatxonalariga ega bo'lmagan holda O'zbekistonga yordam ko'rsatayotgan agentliklar BMT ishiga qo'shimcha hissa qo'shmoqda. Ular qatoridan BMTning atrof-muhit bo'yicha dasturi (YuNEP), Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik (MAGATE), BMT OIV/OITS bo'yicha birlashgan dasturi (YuNEYDS) va "BMT-Ayellar" o'rin olgan.

Adabiyotlar:

1. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazining matbuot xizmati maqolasidan
2. 24 oktyabrda Toshkentdagi Xalqaro Press-klubda O'zbekiston bilan BMT o'rtasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topgan kunga bag'ishlangan barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik masalalari bo'yicha yig'ilishdan ma'ruzasidan.
3. Xalqaro huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar. O'quv qo'llanma.– T.: Nashriyot TDYU A.Egamberdiyev, Sh.Mirzayev, Z.Borsieva, U.Zakirova.